

MODUL

MODEL PELAYANAN BIDAN UNTUK MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KENDARI
JURUSAN KEBIDANAN
2020

A. SURAT TANDA REGISTRASI (STR) BIDAN

Surat Tanda Registrasi merupakan pengakuan secara yuridis bahwa seseorang memiliki kewenangan atas suatu bidang, sehingga Surat Tanda Registrasi memiliki fungsi sebagai pengakuan secara legal bagi tenaga kesehatan dalam berpraktik.

Surat Tanda Registrasi telah memuat nomor registrasi tenaga kesehatan, registrasi adalah pencatatan resmi yang mempunyai pengakuan secara hukum. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyatakan bahwa: "Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Tenaga Kesehatan yang telah memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lain serta mempunyai pengakuan secara hukum untuk menjalankan praktik"

B. BIDAN DI DESA

Salah satu program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) adalah menurunkan kematian dan kejadian sakit di kalangan ibu, dan untuk mempercepat penurunan angka Kematian Ibu dan Anak adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan ibu dan perinatal.

Dalam usaha meningkatkan mutu pelayanan kebidanan dan kesehatan anak terutama di desa maka tenaga kesehatan (medis) seperti bidan harus menjalin kerjasama yang baik dengan tenaga non medis seperti dukun dengan mengajak dukun untuk melakukan pelatihan dengan harapan dapat:

1. meningkatkan kemampuan dalam menolong persalinan

2. dapat mengenal tanda-tanda bahaya dalam kehamilan dan persalinan

Selain bekerja sama dengan tenaga non medis seperti dukun, bidan desa juga bekerja sama dengan masyarakat yang secara sukarela membantu dan melaksanakan pos yandu. Biasanya masyarakat tersebut telah mendapat pelatihan dalam menjalankan tugasnya tersebut sebagai kader.

Tugas dan fungsi bidan utama bidan desa adalah memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, sebagaimana tertuang dalam SE Dirjen Binkesmas No. 492/Binkesmas/Dj/89 yang menyatakan penempatan bidan desa adalah memberikan pelayanan ibu dan anak serta KB dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta kelahiran. Namun pada kenyataannya bidan desa dibebani dengan berbagai macam program pelayanan kesehatan lainnya. Pada kondisi ini bidan desa dihadapkan pada keterbatasan kemampuan dan kondisi masyarakat yang beragam karakteristik.

Kehadiran bidan di desa diharapkan mampu memperluas jangkauan pelayanan yang telah ada sekaligus dapat meningkatkan cakupan program pelayanan KIA melalui:

- ✚ peningkatan pemeriksaan kesehatan ibu hamil yang bermutu
- ✚ pertolongan persalinan
- ✚ deteksi dini faktor kehamilan dan peningkatan pelayanan neonatal.
- ✚ Promosi kesehatan dan pencegahan penyakit pada bayi

Serta bekerja sama dengan kader posyandu mencari sasaran ibu hamil dengan melakukan

- ✚ kunjungan rumah
- ✚ sosialisasi pentingnya pemeriksaan kesehatan antenatal
- ✚ memotivasi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilan secara rutin minimal empat kali selama kehamilannya.

Bidan di desa telah melalui tingkat pendidikan kebidanan dan telah mampu dan cakap dalam melaksanakan tugasnya sebagai bidan. Rasa malu pada pemeriksaan kehamilan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi cakupan pelayanan antenatal. Masyarakat malu untuk memeriksakan dirinya terutama pada kehamilan pertama. Pemberian bantuan tambahan gizi bagi ibu

hamil merupakan daya tarik tersendiri dalam kunjungan pelayanan antenatal dan dapat meningkatkan kunjungan ibu.

C. Prinsip Pelayanan Kebidanan di Desa

1. Pelayanan di komunitas desa sifatnya multi disiplin meliputi ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran, sosial, psikologi, komunikasi, ilmu kebidanan, dan lain-lain yang mendukung peran bidan di komunitas
2. Dalam memberikan pelayanan di desa bidan tetap berpedoman pada standar dan etika profesi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia
3. Dalam memberikan pelayanan bidan senantiasa memperhatikan dan memberi penghargaan terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sepanjang tidak merugikan dan tidak bertentangan dengan prinsip kesehatan. Bidan di desa juga membuat laporan kegiatan bidan setiap bulan dan diserahkan kepada bidan koordinasi pada saat bidan di desa melaksanakan tugasnya ke puskesmas

D. PEMBERIAN ASUHAN KEBIDANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN KEBIDANAN

1. STANDAR PELAYANAN UMUM

- a. STANDAR 1 : PERSIAPAN UNTUK KEHIDUPAN KELUARGA SEHAT

Tujuan:

- 1) Memberikan penyuluhan kesehatan yang tepat untuk mempersiapkan kehamilan yang sehat dan terencana serta menjadi orang tua yang bertanggung jawab.
- 2) Bidan memberikan penyuluhan dan nasehat kepada perorangan, keluarga dan masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan kehamilan, termasuk penyuluhan kesehatan umum, gizi, KB dan kesiapan dalam menghadapi kehamilan dan menjadi calon orang tua, menghindari kebiasaan yang tidak baik dan mendukung kebiasaan yang baik.
- 3) Masyarakat dan perorangan ikut serta dalam upaya mencapai kehamilan yang sehat, ibu, keluarga dan masyarakat meningkatkan pengetahuannya tentang fungsi alat-alat reproduksi dan bahaya kehamilan pada usia muda.
- 4) Bidan bekerjasama dengan kader kesehatan dan sektor terkait sesuai dengan kebutuhan

b. STANDAR 2 : PENCATATAN DAN PELAPORAN

Tujuan:

- 1) Mengumpulkan, mempelajari dan menggunakan data untuk pelaksanaan penyuluhan, kesinambungan pelayanan dan penilaian kinerja.
- 2) Bidan melakukan pencatatan semua kegiatan yang dilakukannya dengan seksama seperti yang sesungguhnya yaitu, pencatatan semua ibu hamil di wilayah kerja, rincian pelayanan yang telah diberikan sendiri oleh bidan kepada seluruh ibu hamil/ bersalin, nifas dan bayi baru lahir semua kunjungan rumah dan penyuluhan kepada masyarakat. Disamping itu,

bidan hendaknya mengikutsertakan kader untuk mencatat semua ibu hamil dan meninjau upaya masyarakat yang berkaitan dengan ibu hamil, ibu dalam proses melahirkan, ibu dalam masa nifas, dan bayi baru lahir. Bidan meninjau secara teratur catatan tersebut untuk menilai kinerja dan menyusun rencana kegiatan pribadi untuk meningkatkan pelayanan.

- 3) Terlaksananya pencatatan dan pelaporan yang baik.
- 4) Tersedia data untuk audit dan pengembangan diri.
- 5) Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam kehamilan, kelahiran bayi dan pelayanan kebidanan.
- 6) Adanya kebijakan nasional/setempat untuk mencatat semua kelahiran dan kematian ibu dan bayi.
- 7) Sistem pencatatan dan pelaporan kelahiran dan kematian ibu dan bayi dilaksanakan sesuai ketentuan nasional atau setempat.
- 8) Bidan bekerja sama dengan kader/tokoh masyarakat dan memahami masalah kesehatan setempat.
- 9) Register Kohort ibu dan Bayi, Kartu Ibu, KMS Ibu Hamil, Buku KIA, dan PWS KIA, partograf digunakan untuk pencatatan dan pelaporan pelayanan. Bidan memiliki persediaan yang cukup untuk semua dokumen yang diperlukan.
- 10) Bidan sudah terlatih dan terampil dalam menggunakan format pencatatan tersebut diatas.
- 11) Pemerataan ibu hamil.
- 12) Bidan memiliki semua dokumen yang diperlukan untuk mencatat jumlah kasus dan jadwal kerjanya setiap hari.
- 13) Pencatatan dan pelaporan merupakan hal yang penting bagi bidan untuk mempelajari hasil kerjanya.
- 14) Pencatatan dan pelaporan harus dilakukan pada saat pelaksanaan pelayanan. Menunda pencatatan akan meningkatkan resiko tidak tercatatnya informasi penting dalam pelaporan.
- 15) Pencatatan dan pelaporan harus mudah dibaca, cermat dan memuat tanggal, waktu dan paraf

2. STANDAR PELAYANAN ANC

Standar pelayanan kebidanan pada kehamilan yaitu standar 3 sampai standar 8

a. STANDAR 3 : IDENTIFIKASI IBU HAMIL

Tujuannya :

- 1) Bidan melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan masyarakat secara berkala untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami dan anggota keluarganya agar mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan secara teratur
- 2) Ibu, suami, anggota masyarakat menyadari manfaat pemeriksaan kehamilan secara dini dan teratur, serta mengetahui tempat pemeriksaan hamil
- 3) Meningkatnya cakupan ibu hamil yang memeriksakan diri sebelum kehamilan 16 minggu
- 4) Bidan bekerjasama dengan tokoh masyarakat dan kader untuk menemukan ibu hamil dan memastikan bahwa semua ibu hamil telah memeriksakan kandungan secara dini dan teratur
- 5) Melakukan kunjungan rumah dan penyuluhan masyarakat secara teratur untuk menjelaskan tujuan pemeriksaan kehamilan kepada ibu hamil, suami, keluarga maupun masyarakat

b. STANDAR 4 : PEMERIKSAAN DAN PEMANTAUAN ANTENATAL

Tujuannya :

- 1) Memberikan pelayanan antenatal berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan
- 2) Bidan memberikan setidaknya 4 kali pelayanan antenatal. Pemeriksaan meliputi anamnesis dan pemantauan ibu dan janin dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal
- 3) Bidan juga harus mengenal kehamilan resti/ kelainan khususnya anemia, kurang gizi, hipertensi, PMS/infeksi HIV ; memberikan pelayanan imunisasi, nasehat, dan penyuluhan kesehatan serta tugas terkait lainnya yang diberikan oleh puskesmas
- 4) Ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali selama kehamilan
- 5) Meningkatnya pemanfaatan jasa bidan oleh masyarakat. Deteksi dini dan komplikasi kehamilan
- 6) Ibu hamil, suami, keluarga dan masyarakat mengetahui tanda bahaya kehamilan dan tahu apa yang harus dilakukan
- 7) Mengurus transportasi rujukan jika sewaktu-waktu terjadi kegawatdaruratan
- 8) Bidan mampu memberikan pelayanan antenatal berkualitas, termasuk penggunaan KMS ibu hamil dan kartu pencatatan hasil pemeriksaan kehamilan (kartu ibu)
- 9) Bidan ramah, sopan dan bersahabat pada setiap kunjungan

c. STANDAR PELAYANAN 5 : PALPASI ABDOMINAL

- 1) Tujuannya :
Memperkirakan usia kehamilan, pemantauan pertumbuhan janin, penentuan letak, posisi dan bagian bawah janin
- 2) Pernyataan standar :
Bidan melakukan pemeriksaan abdomen dengan seksama dan melakukan partisipasi untuk memperkirakan usia kehamilan. Bila umur kehamilan bertambah, memeriksa posisi, bagian terendah, masuknya kepala janin ke dalam rongga panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu
- 3) Hasilnya :
 - a) Perkiraan usia kehamilan yang lebih baik
 - b) Diagnosis dini kehamilan letak, dan merujuknya sesuai kebutuhan
 - c) Diagnosis dini kehamilan ganda dan kelainan lain serta merujuknya sesuai dengan kebutuhan
- 4) Persyaratannya :
 - a) Bidan telah di didik tentang prosedur palpasi abdominal yang benar
 - b) Alat, misalnya meteran kain, stetoskop janin, tersedia dalam kondisi baik
 - c) Tersedia tempat pemeriksaan yang tertutup dan dapat diterima masyarakat
 - d) Menggunakan KMS ibu hamil/buku KIA , kartu ibu untuk pencatatan
 - e) Adanya sistem rujukan yang berlaku bagi ibu hamil yang memerlukan rujukan
 - f) Bidan harus melaksanakan palpasi abdominal pada setiap kunjungan antenatal

d. STANDAR 6 : PENGELOLAAN ANEMIA PADA KEHAMILAN

1) Tujuan :

Menemukan anemia pada kehamilan secara dini, dan melakukan tindak lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan berlangsung

2) Pernyataan standar :

Ada pedoman pengelolaan anemia pada kehamilan

3) Bidan mampu :

- a) Mengenali dan mengelola anemia pada kehamilan
- b) Memberikan penyuluhan gizi untuk mencegah anemia
- c) Alat untuk mengukur kadar HB yang berfungsi baik
- d) Tersedia tablet zat besi dan asam folat
- e) Obat anti malaria (di daerah endemis malaria)
- f) Obat cacing
- g) Menggunakan KMS ibu hamil/ buku KIA , kartu ibu

4) Proses yang harus dilakukan bidan :

Memeriksa kadar HB semua ibu hamil pada kunjungan pertama dan pada minggu ke-28. HB dibawah 11gr% pada kehamilan termasuk anemia , dibawah 8% adalah anemia berat. Dan jika anemia berat terjadi, misalnya wajah pucat, cepat lelah, kuku pucat kebiruan, kelopak mata sangat pucat, segera rujuk ibu hamil untuk pemeriksaan dan perawatan selanjutnya. Sarankan ibu hamil dengan anemia untuk tetap minum tablet zat besi sampai 4-6 bulan setelah persalinan.

e. STANDAR 7 : PENGELOLAAN DINI HIPERTENSI PADA KEHAMILAN

1) Tujuan :

Mengenali dan menemukan secara dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang diperlukan

2) Pernyataan standar :

Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan dan mengenal tanda serta gejala pre-eklampsia lainnya, serta mengambil tindakan yang tepat dan merujuknya

3) Hasilnya:

Ibu hamil dengan tanda preeklamsi mendapat perawatan yang memadai dan tepat waktu, penurunan angka kesakitan dan kematian akibat eklamsia

4) Persyaratannya :

Bidan melakukan pemeriksaan kehamilan secara teratur, pengukuran tekanan darah

5) Bidan mampu :

Mengukur tekanan darah dengan benar, mengenali tanda-tanda preeklamsia, mendeteksi hipertensi pada kehamilan, dan melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan

f. STANDAR 8 PERSIAPAN PERSALINAN

1) Pernyataan standar:

Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta keluarganya pada trimester ketiga, untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan aman serta suasana yang menyenangkan akan di rencanakan dengan baik

2) Prasyarat:

- a) Semua ibu harus melakukan 2 kali kunjungan antenatal pada trimester terakhir kehamilan
- b) Adanya kebijaksanaan dan protokol nasional/setempat tentang indikasi persalinan yang harus dirujuk dan berlangsung di rumah sakit
- c) Bidan terlatih dan terampil dalam melakukan pertolongan persalinan yang aman dan bersih
- d) Peralatan penting untuk melakukan pemeriksaan antenatal tersedia
- e) Perlengkapan penting yang di perlukan untuk melakukan pertolongan persalinan yang bersih dan aman tersedia dalam keadaan DTT/steril
- f) Adanya persiapan transportasi untuk merujuk ibu hamil dengan cepat jika terjadi kegawat daruratan ibu dan janin
- g) Menggunakan KMS ibu hamil/buku KIA kartu ibu dan partograf
- h) Sistem rujukan yang efektif untuk ibu hamil yang mengalami komplikasi selama kehamilan

3. STANDAR PELAYANAN INC

a. STANDAR 9 : ASUHAN PERSALINAN KALA SATU

- 1) Tujuan :
- 2) Untuk memberikan pelayanan kebidanan yang memadai dalam mendukung pertolongan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi
- 3) Pernyataan standar:

- 4) Bidan menilai secara tepat bahwa persalinan sudah mulai, kemudian memberikan asuhan dan pemantauan yang memadai, dengan memperhatikan kebutuhan klien, selama proses persalinan berlangsung
- 5) Hasilnya :
 - a) Ibu bersalin mendapatkan pertolongan darurat yang memadai dan tepat waktu bila diperlukan
 - b) Meningkatkan cakupan persalinan dan komplikasi lainnya yang ditolong tenaga kesehatan terlatih
 - c) Berkurangnya kematian/ kesakitan ibu atau bayi akibat partus lama.

b. STANDAR 10: PERSALINAN KALA DUA YANG AMAN

- 1) Tujuan :

Memastikan persalinan yang bersih dan aman untuk ibu dan bayi
- 2) Pernyataan standar :

Menggunakan/mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan, memperpendek dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap
- 3) Persyaratan:
 - a) Bidan dipanggil jika ibu sudah mulai mulas/ ketuban pecah
 - b) Bidan sudah terlatih dan terampil dalam menolong persalinan secara bersih dan aman
 - c) Tersedianya alat untuk pertolongan persalinan termasuk sarung tangan steril
 - d) Perlengkapan alat yang cukup

C. STANDAR 11: PENATALAKSANAAN AKTIF PERSALINAN KALA III

1) Tujuan :

Membantu secara aktif pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap untuk mengurangi kejadian perdarahan pasca persalinan, memperpendek kala 3, mencegah atoni uteri dan retensio plasenta

2) Pernyataan standar :

Bidan melakukan penegangan tali pusat dengan benar untuk membantu pengeluaran plasenta dan selaput ketuban secara lengkap

c. STANDAR 12 : PENANGANAN KALA II DENGAN GAWAT JANIN MELALUI EPISIOTOMY

1) Tujuan :

2) Mempercepat persalinan dengan melakukan episiotomi jika ada tanda-tanda gawat janin pada saat kepala janin meregangkan perineum.

3) Pernyataan standar :

4) Bidan mengenali secara tepat tanda tanda gawat janin pada kala II yang lama, dan segera melakukan episiotomy dengan aman untuk memperlancar persalinan, diikuti dengan penjahitan perineum

4. STANDAR PELAYANAN MASA NIFAS

a. STANDAR 13 : PERAWATAN BAYI BARU LAHIR

1) Tujuan :

Menilai kondisi bayi baru lahir dan membantu dimulainya pernafasan serta mencegah hipotermi, hipoglikemia dan infeksi

2) Pernyataan standar:

Bidan memeriksa dan menilai bayi baru lahir untuk memastikan pernafasan spontan mencegah hipoksia sekunder, menemukan kelainan, dan melakukan tindakan atau merujuk sesuai dengan kebutuhan. Bidan juga harus mencegah dan menangani hipotermia

b. STANDAR 14: PENANGANAN PADA 2 JAM PERTAMA SETELAH PERSALINAN

1) Tujuan :

Mempromosikan perawatan ibu dan bayi yang bersi dan aman selama kala 4 untuk memulihkan kesehata bayi, meningkatkan asuhan sayang ibu dan sayang bayi, memulai pemberian IMD

2) Pernyataan standar :

3) Bidan melakukan pemantauan ibu dan bayi terhadap terjadinya komplikasi dalam dua jam setelah persalinan, serta melakukan tindakan yang di perlukan

c. **STANDAR 15: PELAYANAN BAGI IBU DAN BAYI PADA MASA NIFAS**

1) Tujuan :

Memberikan pelayanan kepada ibu dan bayi sampai 42 hari setelah persalinan dan penyuluhan ASI eksklusif

2) Pernyataan standar :

Bidan memberikan pelayanan selama masa nifas melalui kunjungan rumah pada hari ketiga, minggu ke dua dan minggu ke enam setelah persalinan, untuk membantu proses pemulihan ibu dan bayi melalui penanganan tali pusat yang benar, penemuan dini penanganan atau rujukan komplikasi yang mungkin terjadi pada masa nifas, serta memberikan penjelasan tentang kesehatan secara umum, kebersihan perorangan, makanan bergizi, perawatan bayi baru lahir, pemberian ASI, imunisasi dan KB

5. **STANDAR PENANGANAN KEGAWATAN OBSTETRI DAN NEONATAL**

a. **STANDAR 16: PENANGANAN PERDARAHAN DALAM KEHAMILAN PADA TRIMESTER III**

1) Tujuan :

Mengenal dan melakukan tindakan cepat dan tepat perdarahan dalam trimester 3 kehamilan

2) Pernyataan standar

Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala perdarahan pada kehamilan, serta melakukan pertolongan pertama dan merujuknya

b. **STANDAR 17: PENANGANAN KEGAWATAN DAN EKLAMSI**

1) Tujuan :

2) Mengenali secara dini tanda-tanda dan gejala preeklamsi berat dan memberiakan perawatan yang tepat dan segera dalam penanganan kegawatdaruratan bila eklampsia terjadi

3) Pernyataan standar:

4) Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala eklampsia mengancam, serta merujuk dan atau memberikan pertolongan pertama.

c. **STANDAR 18: PENANGANAN KEGAWATDARURATANAN PADA PARTUS LAMA**

1) Tujuan : mengetahui dengan segera dan penanganan yang tepat keadaan kegawatdaruratan pada partus lama/macet

2) Pernyataan standar:

- 3) Bidan mengenali secara tepat tanda dan gejala partus lama serta melakukan penanganan yang memadai dan tepat waktu atau merujuknya

d. STANDAR 19: PERSALINAN DENGAN MENGGUNAKAN VACUM EKSTRATOR

- 1) Tujuan : untuk mempercepat persalinan pada keadaan tertentu dengan menggunakan vakum ekstraktor
- 2) Pernyataan standar :
- 3) Bidan mengenali kapan di perlukan ekstraksi vakum, melakukannya secara benar dalam memberikan pertolongan persalinan dengan memastikan keamanannya bagi ibu dan janin / bayinya

e. STANDAR 20: PENANGANAN RETENSIO PLASENTA

- 1) Tujuan : mengenali dan melakukan tindakan yang tepat ketika terjadi retensio plasenta total / parsial
- 2) Pernyataan standar:
- 3) Bidan mampu mengenali retensio plasenta, dan memberikan pertolongan pertama termasuk plasenta manual dan penanganan perdarahan, sesuai dengan kebutuhan

f. STANDAR 21: PENANGANAN PERDARAHAN POST PARTUM PRIMER

- 1) Tujuan : mengenali dan mengambil tindakan pertolongan kegawatdaruratan yang tepat pada ibu yang mengalami perdarahan postpartum primer / atoni uteri
- 2) Pernyataan standar:
- 3) Bidan mampu mengenali perdarahan yang berlebihan dalam 24 jam pertama setelah persalinan (perdarahan postpartum primer) dan segera melakukan pertolongan pertama untuk mengendalikan perdarahan

g. STANDAR 22: PENANGANAN PERDARAHAN POST PARTUM SEKUNDER

- 1) Tujuan : mengenali gejala dan tanda-tanda perdarahan postpartum sekunder serta melakukan penanganan yang tepat untuk menyelamatkan jiwa ibu
- 2) Pernyataan standar :

- 3) Bidan mampu mengenali secara tepat dan dini tanda serta gejala perdarahan post partum sekunder, dan melakukan pertolongan pertama untuk penyelamatan jiwa ibu, atau merujuknya

h. STANDAR 23 : PENANGANAN SEPSIS PUERPERALIS

- 1) Tujuan : mengenali tanda-tanda sepsis puerperalis dan mengambil tindakan yang tepat
- 2) Pernyataan standar:
Bidan mampu mengamati secara tepat tanda dan gejala sepsis puerperalis, serta melakukan pertolongan pertama atau merujuknya

i. STANDAR 24: PENANGANAN ASFIKZIA NEONATURUM

- 1) Tujuan : mengenal dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia neonatorum, mengambil tindakan yang tepat dan melakukan pertolongan kegawatdaruratan bayi baru lahir yang mengalami asfiksia neonatorum
- 2) Pernyataan standar:
Bidan mampu mengenali dengan tepat bayi baru lahir dengan asfiksia, serta melakukan resusitasi secepatnya, mengusahakan bantuan medis yang di perlukan dan memberikan perawatan lanjutan

Standar Pelayanan Postnatal Care

Masa nifas disebut juga masa post partum atau puerperium adalah masa atau waktu sejak bayi dilahirkan dan plasenta keluar lepas dari rahim, sampai enam minggu berikutnya, disertai dengan pulihnya kembali organ-organ yang berkaitan dengan kandungan, yang mengalami perubahan seperti perlukaan dan lain sebagainya yang berkaitan saat melahirkan (Suherni dkk, 2009).

Peran dan tanggung jawab bidan dalam masa nifas adalah memberikan perawatan dan support sesuai kebutuhan ibu secara partnership dengan ibu. Selain itu juga dengan cara :

- a. Mengkaji kebutuhan asuhan kebidanan pada ibu nifas
- b. Menentukan diagnosa dan kebutuhan asuhan kebidanan ada masa nifas
- c. Menyusun rencana asuhan kebidanan berdasarkan prioritas masalah
- d. Melaksanakan asuhan kebidanan sesuai dengan rencana
- e. Mengevaluasi bersama klien asuhan kebidanan yang telah diberikan
- f. Membuat rencana tindak lanjut asuhan kebidanan bersama klien.

✚ Tahapan masa nifas :

- a. 2-6 jam post partum
- b. 2-6 hari post partum
- c. 2-6 minggu dalam post partum

✚ Nifas dibagi dalam 3 periode:

- a. Puerperium dini yaitu kepulihan dimana ibu telah diperbolehkan berdiri dan jalan-jalan.
- b. Puerperium Intermedial yaitu kepulihan menyeluruh alat-alat genital
- c. Remote puerperium yaitu waktu yang diperlukan untuk pulih dan sehat terutama bila selama hamil atau waktu persalinan mempunyai komplikasi. Waktu untuk sehat sempurnaan bisa berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau tahunan.

✚ Kunjungan Masa Nifas

Tujuan :

- a. Untuk menilai kesehatan ibu dan bayi baru lahir
- b. Pencegahan terhadap kemungkinan adanya gangguan kesehatan ibu nifas dan bayinya
- c. Mendeteksi adanya kejadian-kejadian masa nifas
- d. Menangani berbagai masalah yang timbul dan mengganggu kesehatan ibu maupun bayi pada masa nifas

✚ Frekuensi kunjungan masa nifas (KF)

Kunjungan	Waktu	Tujuan	Penatalaksanaan
1	6-8 jam setelah persalinan	<ol style="list-style-type: none"> a. Mencegah perdarahan masa nifas karena atonia uteri b. Mendeteksi dan merawat penyebab lain perdarahan: rujuk jika perdarahan berlanjut c. Memberikan konseling pada ibu atau salah satu anggota keluarga bagaimana mencegah perdarahan masa nifas d. Pemberian ASI awal e. Melakukan hubungan antara ibu dan bayi baru lahir f. Menjaga bayi tetap hangat dengan mencegah hipotermia g. Jika petugas kesehatan menolong persalinan, ia harus tinggal dengan ibu dan bayi baru lahir untuk jam pertama kelahiran, atau sampai ibu dan bayi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Memantau tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus uteri, kantung kemih dan pendarahan pervaginam b. Mengajarkan ibu dan keluarganya bagaimana menilai tonus dan pendarahan uterus dan bagaimana melakukan pemijatan jika uterus lembek dengan cara memijat atau memutar perut selama 15 kali. c. Menganjurkan ibu untuk segera memberikan ASI pada bayinya d. Menjaga kehangatan pada bayi dengan cara selimuti Bayi e. Menganjurkan ibu untuk segera memberikan ASI pada bayinya f. Menganjurkan ibu untuk mobilisasi dini

Kunjungan	Waktu	Tujuan	Penatalaksanaan
		dalam keadaan stabil.	g. Menganjurkan ibu untuk menempatkan bayinya di tempat tidur yang sama
2	6 hari setelah persalinan	<p>a. Memastikan involusi uterus berjalan normal: uterus berkontraksi dengan baik, fundus di bawah umbilicus, tidak ada perdarahan abnormal</p> <p>b. Menilai adanya tanda-tanda demam</p> <p>c. Memastikan ibu mendapatkan cukup makanan, cairan dan istirahat</p> <p>d. Memastikan ibu menyusui dengan baik dan tidak memperlihatkan tanda-tanda pan kenyulit</p> <p>e. Memberikan konseling pada ibu mengenai asuhan pada bayi, tali pusat, menjaga bayi tetap hangat dan merawat bayi sehari-hari</p>	<p>a. Memantau tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus uteri, kantung kemih dan pendarahan pervaginam</p> <p>b. Memantau keadaan ibu suhu tubuh</p> <p>c. Menganjurkan ibu untuk makan-makanan yang mengandung protein, banyak cairan, saturan dan buah-buahan dan minuman sedikitnya 3 liter air setiap hari</p> <p>d. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya setiap 2 jam, siang malam dengan lama menyusui 10-15 menit di setiap payudara</p> <p>e. Menganjurkan ibu agar istirahat cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan.</p> <p>f. Menganjurkan ibu untuk menjaga payudara tetap bersih dan kering. Terutama putting susu, Menganjurkan ibu untuk memakai BH yang menyongkong payudara</p> <p>g. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya setiap 2 jam, siang dan malam hari dengan lama menyusui 10-15 menit di setiap payudaranya.</p> <p>h. Melakukan imunisasi BCG</p>
3	2 minggu setelah persalinan	a. Sama seperti di atas (6 hari setelah persalinan)	<p>a. Memantau tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus uteri, kantung kemih dan pendarahan pervaginam</p> <p>b. Memantau keadaan ibu suhu tubuh</p> <p>c. Menganjurkan ibu untuk makan-makanan yang mengandung protein,</p>

Kunjungan	Waktu	Tujuan	Penatalaksanaan
			<p>banyak cairan, saturan dan buah-buahan dan minuman sedikitnya 3 liter air setiap hari</p> <p>d. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya setiap 2 jam, siang malam dengan lama menyusui 10-15 menit di setiap payudara</p> <p>e. Menganjurkan ibu agar istirahat cukup untuk mencegah kelelahan yang berlebihan.</p> <p>f. Menganjurkan ibu untuk menjaga payudara tetap bersih dan kering. Terutama putting susu, Menganjurkan ibu untuk memakai BH yang menyongkong payudara</p> <p>g. Menganjurkan ibu untuk menyusui bayinya setiap 2 jam, siang dan malam hari dengan lama menyusui 10-15 menit di setiap payudaranya.</p> <p>h. Melakukan imunisasi BCG</p>
4	6 minggu setelah persalinan	<p>a. Menanyakan pada ibu tentang penyulit-penyulit yang ia atau bayi alami</p> <p>b. Memberikan konseling untuk KB secara dini</p>	<p>a. Memeriksa tekanan darah, nadi, suhu, tinggi fundus dan pengeluaran pervaginam</p> <p>b. Memberitahukan pada ibu bahwa aman untuk memulai hubungan suami istri kapan saja ibu siap</p> <p>c. Menganjurkan ibu dan suami untuk memakai alat kontrasepsi dan menjelaskan kelebihan, kekurangan, dan efek sampingnya.</p>

Perawatan Payudara Pada Ibu Nifas

Perawatan payudara merupakan suatu tindakan untuk merawat payudara terutama pada masa nifas untuk memperlancar pengeluaran ASI (Kumalasari, 2015). Perawatan payudara tidak hanya dilakukan sebelum melahirkan, tetapi dilakukan setelah melahirkan. Perawatan yang dilakukan terhadap payudara bertujuan melancarkan sirkulasi darah dan mencegah sumbatan saluran susu sehingga memperlancar pengeluaran ASI (Roito H and Mardiah, 2008).

✚ Tujuan perawatan payudara adalah :

- a. Memelihara kebersihan payudara
- b. Melenturkan dan menguatkan puting susu
- c. Payudara yang terawat akan memproduksi ASI cukup untuk kebutuhan bayi
- d. Dengan perawatan payudara yang baik ibu tidak perlu khawatir bentuk payudaranya akan cepat berubah sehingga kurang menarik.
- e. Dengan perawatan payudara yang baik puting susu tidak akan lecet sewaktu dihisap oleh bayi.
- f. Melancarkan aliran ASI
- g. Mengatasi puting susu datar atau terbenam supaya dapat dikeluarkan sehingga siap untuk disusukan kepada bayinya

Senam Untuk Ibu Nifas

Senam nifas adalah latihan gerak yang dilakukan secepat mungkin setelah melahirkan, supaya otot-otot yang mengalami peregangan selama kehamilan dan persalinan dapat kembali kepada kondisi normal seperti semula (Sukaryati dan Maryunani, 2011). Menurut Walyani dan Purwoastuti (2015), tujuan dilakukannya senam nifas pada ibu setelah melahirkan adalah:

- Membantu mempercepat pemulihan keadaan ibu
- Mempercepat proses involusi uterus dan pemulihan fungsi alat kandungan
- Membantu memulihkan kekuatan dan kekencangan otot-otot panggul, perut dan perineum terutama otot yang berkaitan selama kehamilan dan persalinan
- Memperlancar pengeluaran lochea
- Membantu mengurangi rasa sakit pada otot-otot setelah melahirkan
- Merelaksasi otot-otot yang menunjang proses kehamilan dan persalinan
- Meminimalisir timbulnya kelainan dan komplikasi nifas, misalnya emboli, trombosia, dan lain-lain

Ada berbagai versi gerakan senam nifas, meskipun demikian tujuan dan manfaatnya sama, berikut ini merupakan metode senam yang dapat dilakukan mulai hari pertama sampai dengan hari keenam setelah melahirkan menurut Sukaryati dan Maryunani (2011) yaitu:

✚ Hari pertama

Berbaring dengan lutut ditekuk. Tempatkan tangan di atas perut di bawah area iga-iga. Napas dalam dan lambat melalui hidung tahan hingga hitungan ke-5 atau ke-8 dan kemudian keluarkan melalui mulut, kencangkan dinding abdomen untuk membantu mengosongkan paru-paru. Lakukan dalam waktu 5-10 kali hitungan.

✚ Hari kedua

Berbaring terlentang, lengan dikeataskan di atas kepala, telapak terbuka keatas. Kendurkan lengan kiri sedikit dan renggangkan lengan kanan. Pada waktu yang bersamaan rilekskan

kaki kiri dan renggangkan kaki kanan sehingga ada regangan penuh pada seluruh bagian kanan tubuh. Lakukan 5-10 kali gerakan.

✚ Hari ketiga

Sikap tubuh terlentang tapi kedua kaki agak dibengkokkan sehingga kedua telapak kaki menyentuh lantai. Lalu angkat pantat ibu dan tahan hingga hitungan ke-3 atau ke-5 lalu turunkan pantat ke posisi semula dan ulangi gerakan hingga 5-10 kali.

✚ Hari keempat

Sikap tubuh bagian atas terlentang dan kaki ditekuk $\pm 45^\circ$ kemudian salah satu tangan memegang perut setelah itu angkat tubuh ibu $\pm 45^\circ$ dan tahan hingga hitungan ke-3 atau ke-5. Lakukan gerakan tersebut 5-10 kali.

✚ Hari kelima

Sikap tubuh masih terlentang kemudian salah satu kaki ditekuk $\pm 45^\circ$ kemudian angkat tubuh dan tangan yang berseberangan dengan kaki yang ditekuk usahakan tangan menyentuh lutut. Gerakan ini dilakukan secara bergantian dengan kaki dan tangan yang lain. Lakukan hingga 5-10 kali.

✚ Hari keenam

Sikap tubuh terlentang kemudian tarik kaki sehingga paha membentuk sudut $\pm 90^\circ$ lakukan secara bergantian dengan kaki yang lain. Lakukan 5-10 kali.

Deteksi Dini Komplikasi Pada Masa Nifas

1. Perdarahan Pervaginaam
2. Infeksi masa nifas
3. Sakit kepala, nyeri epigastrik, penglihatan kabur
4. Pembengkakan diwajah dan ekstremitas
5. Demam Muntah rasa sakit waktu berkemih
6. Payudara menjadi merah, panas dan atau terasa sakit
7. Kehilangan nafsu makan dalam waktu yang lama
8. Rasa sakit, merah, lunak dan/atau pembengkakan dikaki
9. Merasa sedih atau tidak mampu mengasuh bayinya dan diri sendiri

Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana memungkinkan pasangan dan individu untuk memutuskan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah anak dan jarak umur antar anak (spacing) yang mereka inginkan, cara untuk mencapainya, serta menjamin tersedianya informasi dan berbagai metode yang aman dan efektif. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan umur ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

Macam-macam Kontrasepsi

a. Metode Kontrasepsi Sederhana

Metode kontrasepsi sederhana terdiri dari 2 yaitu metode kontrasepsi sederhana tanpa alat dan metode kontrasepsi dengan alat. Metode kontrasepsi tanpa alat antara lain: Metode Amenorhoe Laktasi (MAL), *Couitus Interruptus*, Metode Kalender, Metode Lendir Serviks, Metode Suhu Basal Badan, dan *Simptotermal* yaitu perpaduan

antara suhu basal dan lendir servik. Sedangkan metode kontrasepsi sederhana dengan alat yaitu kondom, diafragma, cup serviks dan spermisida (Handayani, 2010).

b. Metode Kontrasepsi Hormonal

Metode kontrasepsi hormonal pada dasarnya dibagi menjadi 2 yaitu kombinasi (mengandung hormon progesteron dan estrogen sintetik) dan yang hanya berisi progesteron saja. Kontrasepsi hormonal kombinasi terdapat pada pil dan suntikan/injeksi. Sedangkan kontrasepsi hormon yang berisi progesteron terdapat pada pil, suntik dan *implant* (Handayani, 2010).

c. Metode Kontrasepsi dengan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)

Metode kontrasepsi ini secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu AKDR yang mengandung hormon sintetik (*sintetik progesteron*) dan yang tidak mengandung hormon (Handayani, 2010). AKDR yang mengandung hormon *Progesterone* atau *Levonorgestrel* yaitu *Progestasert* (Alza-T dengan daya kerja 1 tahun, LNG-20 mengandung *Levonorgestrel* (Hartanto, 2002).

d. Metode Kontrasepsi Mantap

Metode kontrasepsi mantap terdiri dari 2 macam yaitu Metode Operatif Wanita (MOW) dan Metode Operatif Pria (MOP). MOW sering dikenal dengan *tubektomi* karena prinsip metode ini adalah memotong atau mengikat saluran *tuba/tuba falopii* sehingga mencegah pertemuan antara ovum dan sperma. Sedangkan MOP sering dikenal dengan nama *vasektomi*, *vasektomi* yaitu memotong atau mengikat saluran *vas deferens* sehingga cairan sperma tidak dapat keluar atau ejakulasi (Handayani, 2010).

Macam-Macam Kontrasepsi Hormonal

a. Kontrasepsi Pil

✚ Pengertian

Pil oral akan menggantikan produksi normal estrogen dan progesteron oleh ovarium. Pil oral akan menekan hormon ovarium selama siklus haid yang normal, sehingga juga menekan *releasing-factors* di otak dan akhirnya mencegah ovulasi. Pemberian Pil Oral bukan hanya untuk mencegah ovulasi, tetapi juga menimbulkan gejala-gejala *pseudo pregnancy* (kehamilan palsu) seperti mual, muntah, payudara membesar, dan terasa nyeri (Hartanto, 2002).

✚ Efektivitas

Efektivitas pada penggunaan yang sempurna adalah 99,5-99,9% dan 97% (Handayani, 2010).

✚ Jenis KB Pil menurut Sulistyawati (2013) yaitu:

1. Monofasik: pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin, dalam dosis yang sama, dengan 7 tablet tanpa hormon aktif, jumlah dan porsi hormonnya konstan setiap hari.
2. Bifasik: pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen, progestin, dengan dua dosis berbeda 7 tablet tanpa hormon aktif, dosis hormon bervariasi.

3. Trifasik: pil yang tersedia dalam kemasan 21 tablet mengandung hormon aktif estrogen atau progestin, dengan tiga dosis yang berbeda 7 tablet tanpa hormon aktif, dosis hormon bervariasi setiap hari.

✚ Cara kerja KB Pil menurut Saifuddin (2010) yaitu:

1. Menekan ovulasi
2. Mencegah implantasi
3. Mengentalkan lendir serviks
4. Pergerakan tuba terganggu sehingga transportasi ovum akan
5. terganggu.

✚ Keuntungan KB Pil menurut Handayani (2010) yaitu:

1. Tidak mengganggu hubungan seksual
2. Siklus haid menjadi teratur (mencegah anemia)
3. Dapat digunakan sebagai metode jangka panjang
4. Dapat digunakan pada masa remaja hingga menopause
5. Mudah dihentikan setiap saat
6. Kesuburan cepat kembali setelah penggunaan pil dihentikan
7. Membantu mencegah: kehamilan ektopik, kanker ovarium,
8. kanker endometrium, kista ovarium, *acne, disminorhea*.

✚ Keterbatasan KB Pil menurut Sinclair (2010) yaitu:

- *Amenorhea*
- Perdarahan haid yang berat
- Perdarahan diantara siklus haid
- Depresi
- Kenaikan berat badan
- Mual dan muntah
- Perubahan libido
- *Hipertensi*
- Jerawat
- Nyeri tekan payudara
- Pusing
- Sakit kepala
- Kesemutan dan *baal bilateral* ringan

- Mencetuskan *moniliasis*
- *Cloasma*

b. Kontrasepsi Suntik

+ Efektivitas kontrasepsi Suntik.

Menurut Sulistyawati (2013), kedua jenis kontrasepsi suntik mempunyai efektivitas yang tinggi, dengan 30% kehamilan per 100 perempuan per tahun, jika penyuntikannya dilakukan secara teratur sesuai jadwal yang telah ditentukan. DMPA maupun NET EN sangat efektif sebagai metode kontrasepsi. Kurang dari 1 per 100 wanita akan mengalami kehamilan dalam 1 tahun pemakaian DMPA dan 2 per 100 wanita per tahun pemakain NET EN (Hartanto, 2002).

+ Jenis kontrasepsi Suntik

Menurut Sulistyawati (2013), terdapat dua jenis kontrasepsi suntikan yang hanya mengandung progestin, yaitu :

1. Depo Mendroksi Progesteron (DMPA), mengandung 150 mg DMPA yang diberikan setiap tiga bulan dengan cara di suntik intramuscular (di daerah pantat).
2. Depo Noretisteron Enantat (Depo Noristerat), mengandung 200 mg Noretindron Enantat, diberikan setiap dua bulan dengan cara di suntik intramuscular (di daerah pantat atau bokong).

+ Cara kerja kontrasepsi Suntik menurut Sulistyawati (2013) yaitu:

1. Mencegah ovulasi
2. Mengentalkan lendir serviks sehingga menurunkan kemampuan penetrasi sperma
3. Menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atrofi
4. Menghambat transportasi gamet oleh tuba fallopii.

+ Keuntungan kontrasepsi Suntik

Keuntungan pengguna KB suntik yaitu sangat efektif, pencegah kehamilan jangka panjang, tidak berpengaruh pada hubungan seksual, tidak mengandung estrogen sehingga tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan

gangguan pembekuan darah, tidak mempengaruhi ASI, efek samping sangat kecil, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, dapat digunakan oleh perempuan usia lebih 35 tahun sampai perimenopause, membantu mencegah kanker endometrium dan kehamilan ektopik, menurunkan kejadian tumor jinak payudara, dan mencegah beberapa penyebab penyakit radang panggul (Sulistyawati, 2013).

✚ Keterbatasan

Adapun keterbatasan dari kontrasepsi Suntik menurut Sulistyawati (2013) yaitu:

1. Gangguan haid
2. *Leukorhea* atau Keputihan
3. *Galaktorea*
4. Jerawat
5. Rambut Rontok
6. Perubahan Berat Badan
7. Perubahan libido.

c. Kontrasepsi *Implant*

✚ Profil kontrasepsi *Implant* menurut Saifuddin (2010) yaitu:

1. Efektif 5 tahun untuk norplant, 3 tahun untuk Jedena, Indoplant, atau Implanon
2. Nyaman
3. Dapat dipakai oleh semua ibu dalam usia reproduksi
4. Pemasangan dan pencabutan perlu pelatihan
5. Kesuburan segera kembali setelah implan dicabut
6. Efek samping utama berupa perdarahan tidak teratur, perdarahan bercak, dan amenorea
7. Aman dipakai pada masa laktasi.

✚ Jenis kontrasepsi *Implant* menurut Saifuddin (2010) yaitu:

1. *Norplant*: terdiri dari 6 batang silastik lembut berongga dengan panjang 3,4 cm, dengan diameter 2,4 mm, yang diisi dengan 3,6 mg *levonorgestrel* dan lama kerjanya 5 tahun.
2. *Implanon*: terdiri dari satu batang putih lentur dengan panjang kira-kira 40 mm, dan diameter 2 mm, yang diisi dengan 68 mg 3- Keto-desogestrel dan lama kerjanya 3 tahun.
3. *Jadena dan indoplant*: terdiri dari 2 batang yang diisi dengan 75 mg. *Levonorgestrel* dengan lama kerja 3 tahun.

✚ Cara kerja kontrasepsi *Implant* menurut Saifuddin (2010) yaitu:

1. Lendir serviks menjadi kental
2. Mengganggu proses pembentukan endometrium sehingga sulit terjadi implantasi
3. Mengurangi transportasi sperma
4. Menekan ovulasi.

✚ Keuntungan kontrasepsi *Implant* menurut Saifuddin (2010) yaitu:

- Daya guna tinggi
- Perlindungan jangka panjang
- Pengembalian tingkat kesuburan yang cepat setelah pencabutan
- Tidak memerlukan pemeriksaan dalam
- Tidak mengganggu dari kegiatan senggama
- Tidak mengganggu ASI
- Klien hanya kembali jika ada keluhan
- Dapat dicabut sesuai dengan kebutuhan
- Mengurangi nyeri haid
- Mengurangi jumlah darah haid
- Mengurangi dan memperbaiki anemia
- Melindungi terjadinya kanker endometrium
- Melindungi angka kejadian kelainan jinak payudara
- Melindungi diri dari beberapa penyebab penyakit radang panggul
- Menurunkan kejadian *endometriosis*.

✚ Keterbatasan kontrasepsi *Implant* menurut Saifuddin (2010) yaitu:

Pada kebanyakan pasien dapat menyebabkan perubahan pola haid berupa perdarahan bercak (*sputting*), *hipermenorea* atau meningkatnya jumlah darah haid, serta *amenorhea*

A. Pelayanan Kesehatan Bayi, Balita Dan Anak Prasekolah

Kunjungan neonatal bertujuan untuk meningkatkan akses neonatus terhadap pelayanan kesehatan dasar, mengetahui sedini mungkin bila terdapat kelainan pada bayi atau mengalami masalah (Rismintari, 2009).

Pelayanan kesehatan neonatal dasar menggunakan pendekatan konfeherensif, Manajemen Terpadu Bayi Muda untuk bidan/perawat, yang meliputi:

- Pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, diare, dan berat badan rendah.
- Perawatan tali pusat
- Pemberian vitamin K1 bila belum diberikan pada hari lahir
- Imunisasi Hepatitis B 0 bila belum diberikan pada saat lahir
- Konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan asli eksklusif, pencegahan hipotermi dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir di rumah dengan menggunakan buku KIA
- Penanganan dan rujukan kasus (Ambarwati, 2009).

Berikut ini merupakan jadwal (waktu) pelaksanaan Kunjungan Neonatus (KN) dan Kunjungan Nifas (KF) :

KN	KF
KN 1 (6 jam - 48 jam)	KF 1 (6 jam - 48 jam)
KN 2 (3 hari - 7 hari)	KF 2 (4 hari - 28 hari)
KN 3 (8 - 28 hari)	
	KF 3 (29 hari - 42 hari)

Jadi dalam pelaksanaannya, KN1 bersamaan dengan KF1 yaitu antara 6-48 jam, sementara KN2 dan KN3 bersamaan dengan KF2 yaitu antara 3-28 hari setelah persalinan, tetapi untuk KF idealnya dari hari ke 4. Sedangkan kunjungan nifas ke 3 (KF3) dilakukan diantara hari ke 29-42 hari.

Kunjungan Neonatus (KN)

Kunjungan	Penatalaksanaan
<p>Kunjungan Neonatal ke-1 (KN 1) dilakukan dalam kurun waktu 6-48 jam setelah bayi lahir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan suhu tubuh bayi Hindari memandikan bayi hingga sedikitnya enam jam dan hanya setelah itu jika tidak terjadi masalah medis dan jika suhunya 36.5 Bungkus bayi dengan kain yang kering dan hangat, kepala bayi harus tertutup 2. Pemeriksaan fisik bayi 3. Dilakukan pemeriksaan fisik <ol style="list-style-type: none"> 1. Gunakan tempat tidur yang hangat dan bersih untuk pemeriksaan 2. Cuci tangan sebelum dan sesudah pemeriksaan lakukan pemeriksaan 3. Telinga : Periksa dalam hubungan letak dengan mata dan kepala 4. Mata :. Tanda-tanda infeksi 5. Hidung dan mulut : Bibir dan langitPeriksa adanya sumbing Refleks hisap, dilihat pada saat menyusu 6. Leher :Pembekakan,Gumpalan 7. Dada : Bentuk,Puting,Bunyi nafas,, Bunyi jantung 8. Bahu lengan dan tangan :Gerakan Normal, Jumlah Jari 9. System syaraf : Adanya reflek moro 10. Perut : Bentuk, Penonjolan sekitar tali pusat pada saat menangis, Pendarahan tali pusat ? tiga pembuluh, Lembek (pada saat tidak menangis), Tonjolan 11. Kelamin laki-laki : Testis berada dalam skrotum, Penis berlubang pada letak ujung lubang 12. Kelamin perempuan :Vagina berlubang,Uretra berlubang, Labia minor dan labia mayor 13. Tungkai dan kaki : Gerak normal, Tampak normal, Jumlah jari 14. Punggung dan Anus: Pembekakan atau cekungan, Ada anus atau lubang 15. Kulit : Verniks, Warna, Pembekakan atau bercak hitam, Tanda-Tanda lahir 16. Konseling : Jaga kehangatan, Pemberian ASI, Perawatan tali pusat, Agar ibu mengawasi tanda-tanda bahaya 17. Tanda-tanda bahaya yang harus dikenali oleh ibu : Pemberian ASI sulit, sulit menghisap atau lemah hisapan, Kesulitan bernafas yaitu pernafasan cepat > 60 x/m atau menggunakan otot tambahan, Letargi –bayi terus menerus tidur tanpa bangun untuk makan,Warna kulit abnormal – kulit biru (sianosis) atau kuning, Suhu-terlalu

Kunjungan	Penatalaksanaan
	<p>panas (febris) atau terlalu dingin (hipotermi), Tanda dan perilaku abnormal atau tidak biasa, Gangguan gastro internal misalnya tidak bertinja selama 3 hari, muntah terus-menerus, perut membengkak, tinja hijau tua dan darah berlendir, Mata bengkak atau mengeluarkan cairan</p> <p>18. Lakukan perawatan tali pusat Pertahankan sisa tali pusat dalam keadaan terbuka agar terkena udara dan dengan kain bersih secara longgar, Lipatlah popok di bawah tali pusat ,Jika tali pusat terkena kotoran tinja, cuci dengan sabun dan air bersih dan keringkan dengan benar</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Gunakan tempat yang hangat dan bersih 5. Cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan pemeriksaan 6. Memberikan Imunisasi HB-0
<p>Kunjungan Neonatal ke-2 (KN 2) dilakukan pada kurun waktu hari ke-3 sampai dengan hari ke 7 setelah bayi lahir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga tali pusat dalam keadaan bersih dan kering 2. Menjaga kebersihan bayi 3. Pemeriksaan tanda bahaya seperti kemungkinan infeksi bakteri, ikterus, diare, berat badan rendah dan Masalah pemberian ASI 4. Memberikan ASI Bayi harus disusukan minimal 10-15 kali dalam 24 jam) dalam 2 minggu pasca persalinan 5. Menjaga keamanan bayi 6. Menjaga suhu tubuh bayi 7. Konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif pencegahan hipotermi dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir dirumah dengan menggunakan Buku KIA 8. Penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan
<p>Kunjungan Neonatal ke-3 (KN-3) dilakukan pada kurun waktu hari ke-8 sampai dengan hari ke-28 setelah lahir.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan fisik 2. Menjaga kebersihan bayi 3. Memberitahu ibu tentang tanda-tanda bahaya Bayi baru lahir 4. Memberikan ASI Bayi harus disusukan minimal 10-15 kali dalam 24 jam) dalam 2 minggu pasca persalinan. 5. Menjaga keamanan bayi 6. Menjaga suhu tubuh bayi 7. Konseling terhadap ibu dan keluarga untuk memberikan ASI eksklusif pencegahan hipotermi dan melaksanakan perawatan bayi baru lahir dirumah dengan menggunakan Buku KIA 8. Memberitahu ibu tentang Imunisasi BCG 9. Penanganan dan rujukan kasus bila diperlukan

ASI Eksklusif

ASI Eksklusif adalah pemberian ASI tanpa tambahan cairan seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, air putih dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur nasi dan tim (Roesli, 2009). ASI Eksklusif (menurut WHO) adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain. ASI dapat diberikan sampai bayi berusia 2 tahun (Kristiyansari, 2009).

ASI Manfaat :

✚ Bagi Bayi

1. mengandung komposisi yang tepat
2. ASI meningkatkan kecerdasan bagi bayi
3. Mengandung zat protektif
4. *Lactobasillus bifidus*
5. *Lactoferin*
6. *Lizozim*
7. Komponen C3 dan C4
8. Faktor *antistreptococcus*
9. Antibodi
10. Imunitas seluler
11. Tidak menimbulkan alergi
12. Mempunyai efek psikologis yang menguntungkan

✚ Bagi Ibu

1. Aspek kesehatan ibu
2. Aspek keluarga berencana
3. Aspek psikologis

✚ Bagi Keluarga

1. Aspek ekonomi
2. Aspek psikologis
3. Aspek kemudahan

✚ Bagi Negara

1. Menurunkan angka kesakitan dan kematian bayi
2. Mengurangi subsidi kesehatan
3. Menghemat devisa untuk membeli susu formula
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
5. Mengurangi polusi
6. Alasan Pemberian ASI Eksklusif

B. Imunisasi Pada Bayi

Imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen, sehingga bila kelak ia terkena antigen yang serupa, tidak terjadi penyakit (Ranuh,2008).

Imunisasi telah dipersiapkan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan efek-efek yang merugikan. Imunisasi ada 2 macam, yaitu:

1. Imunisasi aktif

Merupakan suatu pemberian bibit penyakit yang telah dilemahkan (vaksin) agar nantinya sistem imun tubuh berespon spesifik dan memberikan suatu ingatan terhadap antigen ini, sehingga ketika terpapar lagi tubuh dapat mengenali dan merespon.

2. Imunisasi pasif

Merupakan suatu proses peningkatan kekebalan tubuh dengan cara pemberian zat immunoglobulin, yaitu zat yang dihasilkan melalui suatu proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia (kekebalan yang didapat bayi

dari ibu melalui placenta) atau binatang yang digunakan untuk mengatasi mikroba yang sudah masuk dalam tubuh yang terinfeksi (Atikah,2010).

Macam-macam imunisasi

1. Vaksin BCG (*Bacillus Calmette Guerin*)

+ Pengertian

Bacillus Calmette Guerin adalah vaksin hidup yang dibuat dari *Mycobacterium bovis* yang dibiak berulang selama 1-3 tahun sehingga didapatkan hasil yang tidak virulen tetapi masih mempunyai *imunogenitas*. Vaksinasi BCG menimbulkan sensitivitas terhadap tuberkulin, tidak mencegah infeksi *tuberculosis* tetapi mengurangi risiko terjadi *tuberculosis* berat seperti *meningitis* TB dan *tuberculosis milier* (Ranuh,2008).

+ Cara pemberian dan dosis:

- Sebelum disuntikkan vaksin BCG harus dilarutkan terlebih dahulu. Melarutkan dengan menggunakan alat suntik steril *Auto Distruct Scheering* (ADS) 5 ml.
- Dosis pemberian: 0,05 ml.
- Disuntikkan secara intrakutan di daerah lengan kanan atas (*insertion musculus deltoideus*). Dengan menggunakan *Auto Distruct Scheering* (ADS) 0,05 ml.
- Vaksin yang sudah dilarutkan harus digunakan sebelum lewat 3 jam.

+ Indikasi

Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap *tuberculosis*.

+ Kontra indikasi:

- Adanya penyakit kulit yang berat/menahun seperti: *eksim*, *furunkulosis* dan sebagainya.
- Mereka yang sedang menderita TBC.

+ Efek samping

Imunisasi BCG tidak menyebabkan reaksi yang bersifat umum seperti demam. Setelah 1-2 minggu akan timbul indurasi dan kemerahan ditempat suntikan yang berubah menjadi pustule, kemudian pecah menjadi luka. Luka tidak perlu

pengobatan, akan sembuh secara spontan dan meninggalkan tanda parut. Kadang-kadang terjadi pembesaran kelenjar regional di ketiak dan atau leher, terasa padat, tidak sakit dan tidak menimbulkan demam. Reaksi ini normal, tidak memerlukan pengobatan dan akan menghilang dengan sendirinya.

b. Vaksin DPT (*Difteri Pertusis Tetanus*)

✚ Pengertian

Vaksin DPT (*Difteri Pertusis Tetanus*) adalah vaksin yang terdiri dari *toxoid difteri* dan *tetanus* yang dimurnikan serta bakteri pertusis yang telah diinaktivasi. *Difteri* merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri *Corynebacterium diphtheria*.

Pertusis merupakan suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman *Bordetella Pertusis*. Kuman ini mengeluarkan toksin yang menyebabkan ambang rangsang batuk yang hebat dan lama. Serangan batuk lebih sering pada malam hari, batuk terjadi beruntun dan akhir batuk menarik nafas panjang, biasanya disertai muntah. Batuk bisa mencapai 1-3 bulan, oleh karena itu *pertusis* disebut juga dengan “batuk seratus hari”.

Tetanus merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi kuman *Clostridium tetani*. Kuman ini bersifat anaerob, sehingga dapat hidup pada lingkungan yang tidak terdapat zat asam (oksigen). *Tetanus* dapat menyerang bayi, anak-anak bahkan orang dewasa. Kuman ini paling banyak terdapat di usus kuda berbentuk spora yang tersebar luas di tanah (Atikah,2010).

Upaya Departemen Kesehatan melaksanakan Program Eliminasi Tetanus Neonatorum (ETN) melalui imunisasi DPT, DT atau TT dilaksanakan berdasarkan perkiraan lama waktu perlindungan sebagai berikut:

1. Imunisasi DPT 3x akan memberikan imunitas 1-3 tahun.

Dengan 3 dosis *toksoid tetanus* pada bayi dihitung setara dengan 2 dosis pada anak yang lebih besar atau dewasa.

2. Ulangan DPT pada umur 18-24 bulan (DPT 4) akan memperpanjang imunitas 5 tahun yaitu sampai dengan umur 6-7 tahun. Dengan 4 dosis *toksoid tetanus* pada bayi dan anak dihitung setara dengan 3 dosis pada dewasa

+ Cara pemberian dan dosis:

1. Sebelum digunakan vaksin harus dikocok terlebih dahulu agar suspensi menjadi homogen.
2. Disuntik secara intramuskuler dengan dosis pemberian 0,5 ml sebanyak 3 dosis. Dosis pertama diberikan pada umur 2 bulan, dosis selanjutnya diberikan dengan interval paling cepat 4 minggu (1 bulan)
3. Cara memberikan vaksin ini, sebagai berikut:
 - a) Letakkan bayi dengan posisi miring diatas pangkuan ibu dengan seluruh kaki terlentang
 - b) Orang tua sebaiknya memegang kaki bayi
 - c) Pegang paha dengan ibu jari dan jari telunjuk
 - d) Masukkan jarum dengan sudut 90 derajat
 - e) Tekan seluruh jarum langsung ke bawah melalui kulit sehingga masuk kedalam otot

+ Indikasi

Untuk pemberian kekebalan secara simultan terhadap *difteri, pertusis, dan tetanus*.

+ Kontra indikasi

Gejala-gejala keabnormalan otak pada periode bayi baru lahir atau gejala serius keabnormalan pada syaraf merupakan kontraindikasi *pertusis*. Anak-anak yang mengalami gejala-gejala parah pada dosis pertama, komponen *pertusis* harus dihindarkan pada dosis kedua, dan untuk meneruskan imunisasinya dapat diberikan DT.

+ Efek samping

Gejal-gejala yang bersifat sementara seperti: lemas, demam tinggi, iritabilitas, dan meracau yang biasanya terjadi 24 jam setelah imunisasi

c. Vaksin Hepatitis B

+ Pengertian

Vaksin hepatitis B adalah vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasikan dan bersifat *infectious*, berasal dari HBsAg yang dihasilkan dalam sel ragi (*Hansenula polymorpha*) menggunakan teknologi DNA rekombinan.

+ Cara pemberian dan dosis:

1. Sebelum digunakan vaksin harus dikocok terlebih dahulu agar suspensi menjadi homogen.
2. Vaksin disuntikkan dengan dosis 0,5 ml, pemberian suntikan secara intramuskuler sebaiknya pada anterolateral paha.
3. Pemberian sebanyak 3 dosis.
4. Dosis pertama diberikan pada usia 0-7 hari, dosis berikutnya dengan interval minimum 4 minggu (1bulan).

+ Indikasi

Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap infeksi yang disebabkan virus hepatitis B.

+ Kontra indikasi

Hipersensitif terhadap komponen vaksin. Sama halnya seperti vaksin- vaksin lain, vaksin ini tidak boleh diberikan kepada penderita infeksi berat disertai kejang.

+ Efek samping

Reaksi lokal seperti rasa sakit, kemerahan dan pembengkakan disekitar tempat penyuntikan. Reaksi yang terjadi bersifat ringan dan biasanya hilang setelah 2 hari.

d. Vaksin Polio (*Oral Polio Vaccine*)

+ Pengertian

Vaksin Oral Polio adalah vaksin yang terdiri dari suspensi *virus poliomyelitis* tipe 1,2,3 (*Strain Sabin*) yang sudah dilemahkan, dibuat dibiakkan jaringan ginjal kera dan distabilkan dengan sukrosa.

✚ Cara pemberian dan dosis:

1. Diberikan secara oral (melalui mulut), 1 dosis ada 2 (dua) tetes sebanyak 4 kali (disisi) pemberian dengan interval setiap dosis minimal 4 minggu.
2. Setiap membuka vial baru harus menggunakan penetes (*dropper*) yang baru.

✚ Indikasi

Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap *poliomielitis*.

✚ Kontra indikasi

Pada individu yang menderita "*immune deficiency*" tidak ada efek yang berbahaya yang timbul akibat pemberian polio pada anak yang sedang sakit. Namun jika ada keraguan, misalnya sedang menderita diare, maka dosis ulangan dapat diberikan setelah sembuh.

✚ Efek samping

Pada umumnya tidak terdapat efek samping. Efek samping berupa paralisis yang disebabkan oleh vaksin sangat jarang terjadi.

e. Vaksin Campak

✚ Pengertian

Vaksin Campak merupakan vaksin virus hidup yang dilemahkan. Setiap dosis (0,5 ml) mengandung tidak kurang dari 1000 inektive unit virus strain dan tidak lebih dari 100 mcg residu kanamycin dan 30 mcg residu *erithromycin*.

✚ Cara pemberian dan dosis:

1. Sebelum disuntikkan vaksin campak terlebih dahulu harus dilarutkan dengan pelarut steril yang telah tersedia yang berisi 5 ml cairan pelarut.

2. Dosis pemberian 0,5 ml disuntikkan secara subkutan pada lengan kiri atas, pada usia 9-11 bulan. Dan ulangan (*booster*) pada usia 6-7 tahun (kelas 1 SD) setelah *catch-up campaign* campak pada anak Sekolah Dasar kelas 1-6.

✚ Indikasi

Untuk pemberian kekebalan aktif terhadap penyakit campak.

✚ Kontra indikasi

Individu yang mengidap penyakit *immune deficiency* atau individu yang diduga menderita gangguan respon imun karena *leukemia, limfoma*.

✚ Efek samping

Hingga 15% pasien dapat mengalami demam ringan dan kemerahan selama 3 hari yang dapat terjadi 8-12 hari setelah vaksinasi (Departemen Kesehatan RI,2006).

Tumbuh Kembang Bayi

Pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah sel, bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh karena bertambah banyaknya sel-sel tubuh.

Perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Pertumbuhan terjadi secara simultan atau bersamaan dengan perkembangan.

Ciri dan prinsip Tumbuh Kembang:

1. Perkembangan menimbulkan perubahan. Misalnya perkembangan intelegensia sejalan dengan pertumbuhan otak dan serabut saraf.
2. Pertumbuhan dan perkembangan pada tahap awal menentukan pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya. Ini artinya usahakan tidak ada gangguan pertumbuhan pada anak.
3. Pertumbuhan dan perkembangan punya kecepatan yang berbeda.
4. Perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan, bila pertumbuhan berlangsung cepat tentu akan diiringi oleh perkembangan.
5. Perkembangan memiliki pola tetap dan tahap yang berurutan

ASPEK – ASPEK PERKEMBANGAN YANG DI PANTAU

1. Gerak kasar atau motorik, seperti duduk, berdiri, dan sebagainya.
2. Gerak halus atau motorik halus, seperti mengamati sesuatu, menjempit, menulis dan sebagainya.
3. Kemampuan bicara dan bahasa, seperti berbicara, berkomunikasi, mengikuti perintah dan sebagainya.
4. Sosialisasi dan kemandirian, seperti makan sendiri, membereskan mainan selesai bermain

Untuk mencapai tumbuh kembang anak secara optimal perlu diberikan rangsangan pada bayi, baik secara fisik maupun secara kejiwaan. Untuk pertumbuhan tubuh dan otak perlu diberikan ASI dan Makanan Pendamping ASI. Pada saat ini bayi juga mulai diberikan rangsangan untuk perkembangan otaknya.

Perlu dikenali apa yang dilakukan pada bayi dan apa tanda-tanda bayi sehat pada umur tertentu. Tanda-tanda bayi sehat adalah :

1. Bayi lahir segera menangis
2. Seluruh tubuh bayi kemerahan
3. Bayi bergerak aktif
4. Bayi bisa menghisap puting susu dengan kuat.
5. Berat lahir 2500 gram atau lebih

Yang dilakukan pada bayi baru lahir adalah :

Beri ASI, jangan beri makanan lain. Susui bayi sesegra mungkin setelah lahir untuk merangsang ASI cepat keluar. ASI pertama jangan dibuang, karena mengandung zat kekebalan.

Jaga bayi tetap hangat. Tunda memandikan bayi sekurang-kurangnya 6 jam setelah bayi lahir. Bungkus bayi dengan kain kering. Jika berat bayi lahir kurang dari 2500 gram, dekup bayi agar kulit bayi menempel ke dada.

Tahap Perkembangan Anak Umur 0-3 Bulan

- ✚ Mengangkat kepala setinggi 45 derajat
- ✚ Melihat dan menatap wajah bapak/ibu/saudara
- ✚ Membalas senyum
- ✚ Mengenal ibu dengan pendengaran, penglihatan dan penciuman

Tahap Perkembangan Anak Umur 3-6 Bulan

- ✚ Berbalik dari telungkup ke telentang
- ✚ Mengangkat kepala setinggi 90 derajat
- ✚ Meraih benda yang ada dalam jangkauan
- ✚ Berusaha memperluas pandangan
- ✚ Mengeluarkan suara gembira bernada tinggi dan memekik
- ✚ Tersenyum melihat mainan

Tahap Perkembangan Anak Umur 6-9 Bulan

- ✚ Duduk sikap tripod sendiri
- ✚ Belajar berdiri
- ✚ Memindahkan benda dari satu tangan ke tangan lain
- ✚ Mencari mainan dan benda yang dijatuhkan
- ✚ Bermain tepuk tangan
- ✚ Makan kue sendiri

Tahap Perkembangan Anak Umur 9-12 Bulan

- ✚ Mengangkat badannya ke posisi berdiri
- ✚ Belajar berdiri selama 30 detik atau berpegangan di kursi
- ✚ Dapat berjalan dengan dituntun
- ✚ Mengulurkan lengan/badan untuk meraih mainan yang diinginkan
- ✚ Menggenggam erat pensil
- ✚ Memasukkan benda ke mulut
- ✚ Mengulang atau menirukan bunyi yang didengar
- ✚ Menyebut 2-3 suku kata yang sama tanpa arti
- ✚ Mengeksplorasi sekitar ingin tahu, ingin menyentuh apa saja
- ✚ Bereaksi terhadap suara yang perlahan atau bisikan
- ✚ Senang di ajak bermain ciluk baa
- ✚ Mengenal anggota keluarga, takut pada orang yang belum di kenal

Stimulasi adalah kegiatan merangsang semua fungsi dan kemampuan dasar anak umur 0-6 tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Untuk mencapai tumbuh kembang anak secara optimal perlu diberikan rangsangan pada bayi baik secara fisik maupun mental.

Prinsip Pemberian Stimulasi

1. Rasa cinta dan kasih sayang
2. Perilaku yang baik, anak suka meniru
3. Stimulasi sesuai kelompok umur
4. Cara menyenangkan, jangan terpaksa □ bermain, bernyanyi, bervariasi
5. Bertahap sesuai usia anak, terhadap 4 aspek perkembangan
6. Gunakan alat bantu / permainan sederhana dan aman
7. Beri kesempatan yang sama untuk anak laki-laki & perempuan
8. Anak diberi pujian / hadiah atas keberhasilannya

Contoh Stimulasi Pada Anak Umur 0-1 Tahun

1. Kemampuan Gerak Kasar

✚ Mengangkat kepala

Yaitu dengan menelungkupkan bayi, kemudian beri rangsangan berupa gerakan atau suara, sehingga dia akan mengangkat kepala dengan kedua lengannya.

✚ Berguling-guling

Yaitu dengan meletakkan mainan yang menggoda pada sisi kiri dan kanan secara bergantian, tahap awal bantu bayi memutar tubuhnya dan beri respon positif pada bayi dengan senyuman.

✚ Menahan Kepala tetap tegak

Yaitu dengan menggendong bayi dengan posisi tegak

✚ Menyangga berat

Yaitu dengan mengangkat bayi pada ketiaknya dan mengangkat naik atau turun sampai kaki bayi menyentuh meja atau lantai

+ Duduk

Ajar pada tahap awal dengan sandaran, setelah itu duduk tanpa sandaran diatas selimut

+ Merangkak

Yaitu dengan meletakkan mainan agak jauh dari jangkauan anak, dan bantu anak merangkak untuk meraihnya.

+ Berjalan dengan berpegangan

Yaitu mendorong bayi berjalan dengan berpegangan pada benda atau dinding yang ada disekitar.

+ Berjalan sendiri

Ajar bayi berjalan sendiri agak beberapa langkah, misalnya menuju dekapan orang tua dan beri pujian.

+ Naik tangga

Tujukan pada bayi cara menuruni tangga dengan merangkak

2. Kemampuan Gerak Halus

- + Melihat, meraih dan memandang mainan gantung
- + Memperhatikan benda bergerak
- + Melihat benda – benda kecil
- + Memegang benda
- + Memasukkan benda ke dalam wadah
- + Bermain gendrang
- + Memegang alat tulis dan mencoret – coret
- + Membuat bunyi – bunyian
- + Menyembunyikan dan mencari mainan
- + Bermain dengan mainan yang mengapung di air
- + Menyusun balok, menggambar
- + Bermain di dapur dengan mainan peralatan dapur

3. Kemampuan Bicara dan Bahasa

- ✚ Berbicara dengan bayi
- ✚ menirukan suara-suara bayi
- ✚ mengenali berbagai suara
- ✚ mencari sumber suara
- ✚ menirukan kata – kata
- ✚ Menyebutkan gambar-gambar di buku/majalah
- ✚ Berbicar dengan boneka
- ✚ Bersenandung dan bernyanyi

4. Kemampuan Bersosialisasi dan Kemandirian

- ✚ Memberi rasa aman dan kasih sayang
- ✚ Mengajak bayi tersenyum
- ✚ Mengajak bayi mengamati benda-benda dan keadaan di sekitarnya
- ✚ Meniru ocehan dan mimik muka bayi
- ✚ Mengayun bayi
- ✚ Bermain "Ciluk-ba
- ✚ Melihat dirinya di kaca
- ✚ Berusaha meraih mainan
- ✚ Bermain dengan orang lain
- ✚ Minum sendiri di sebuah cangkir
- ✚ Makan bersama – sama
- ✚ Ajak bayi bermain dengan orang lain, ketika ayah pergi lambaikan tangan sambil berkata da...da..

Alat Permainan Bayi Umur 9-12 Bulan :

- ✚ Balok atau kotak yang di buat dari karton atau potongan kayu bekas
- ✚ Crayon atau pensil warna dan buku gambar
- ✚ Model alat-alat perbengkelan dan alat memasak

F. Gizi Balita

Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan

makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh yaitu jenis kelamin, umur dan status kesehatan. Pola makan yang tidak bergizi seimbang beresiko menyebabkan kekurangan gizi seperti anemia dan berat badan kurang, dapat pula terjadi gizi berlebih (obesitas) yang dapat beresiko terjadinya penyakit degeneratif seperti hipertensi, penyakit jantung koroner dan diabetes melitus.

Pengaruh kurang gizi pada tumbuh kembang anak, antara lain:

5. Pada pertumbuhan anak:

- a. berat badan tidak sesuai dengan umur
- b. tinggi badan tidak sesuai dengan umur
- c. berat badan tidak sesuai dengan tinggi badan
- d. lingkaran kepala dan lingkaran lengan kecil

2. Pada perkembangan anak:

- a. Berat, besar otak tidak bertambah tingkah laku anak tidak normal
- b. Tingkat kecerdasan menurun

G. Penggerak Masyarakat Dalam Bidang KIA (Community Leader)

H. Komunikasi Efektif (Komunikator)

I. Pengambil Keputusan Dalam Kebidanan

J. Pengelola Pelayanan KIA (Manager)

K. Kemitraan

✚ Pengertian

Menurut Robert Davies, adalah Suatu kerjasama formal antara individu-individu, kelompok-kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam kerjasama tersebut ada kesepakatan tentang komitmen dan harapan masing-masing tentang peninjauan kembali terhadap kesepakatan-

kesepakatan yang di buat, saling berbagi, baik dalam resiko maupun keuntungan yang di peroleh (Notoatmodjo,2003).

Mengingat kemitraan adalah bentuk kerjasama atau aliansi maka setiap pihak yang terlibat di dalamnya harus ada kerelaan diri untuk bekerjasama dan melepaskan kepentingan masing-masing kemudian membangun kepentingan bersama. Oleh sebab itu, dalam membangun sebuah kemitraan, harus didasarkan pada kesamaan perhatian, saling mempercayai dan menghormati, tujuan yang jelas dan terukur serta kesediaan untuk berkorban baik waktu, tenaga maupun sumber daya yang lain (Notoatmodjo, 2012).

Adapun unsur-unsur kemitraan adalah :

1. Adanya hubungan (kerjasama) antara dua pihak atau lebih
2. Adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut
3. Adanya keterbukaan atau kepercayaan (trust relationship) antara pihak-pihak tersebut
4. Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat.

Menurut Ansarul Fahruda, dkk (2005), untuk membangun sebuah kemitraan, harus didasarkan pada hal-hal berikut :

1. Kesamaan perhatian (*common interest*) atau kepentingan,
2. Saling mempercayai dan saling menghormati
3. Tujuan yang jelas dan terukur
4. Kesediaan untuk berkorban baik, waktu, tenaga, maupun sumber daya yang lain.

Prinsip – Prinsip Kemitraan

1. Kesetaraan/persamaan (Equity)

Suatu individu, organisasi atau institusi yang telah bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama atau sejajar kedudukannya dengan yang lain dalam mencapai tujuan yang disepakati, sehingga adanya kesetaraan “duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi”. Oleh sebab itu dalam menjalin kemitraan asas demokrasi harus di junjung tinggi, tidak boleh satu anggota memaksakan kehendaknya kepada anggota yang lainnya.

2. Keterbukaan (transparency)

Keterbukaan dimaksudkan adanya saling mengetahui terhadap kekurangan atau kelemahan masing-masing anggota serta berbagai sumber daya yang dimiliki. Keterbukaan ada sejak awal dijalinnya kemitraan sampai berakhirnya kegiatan. Dengan saling keterbukaan ini akan menimbulkan saling melengkapi dan saling membantu diantara golongan (mitra).

3. Saling Menguntungkan (mutual benefit)

Menguntungkan disini bukan selalu diartikan dengan materi atau uang, tetapi lebih kepada non materi. Saling menguntungkan antar individu, organisasi atau institusi dapat dilihat dari kebersamaan atau sinergi dalam mencapai tujuan. Kegiatan upaya promosi kesehatan akan menjadi efisien dan efektif bila dilakukan bersama.

✚ Landasan Kemitraan

1. Saling memahami kedudukan, tugas dan fungsi (Structure)

Mejalin kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama yang untuk mencapai tujuan bersama, sehingga diharapkan setiap anggota mitra memahami kedudukan, peran dan fungsinya masing-masing sesuai dengan tanggungjawab.

2. Saling memahami kemampuan masing-masing (Capacity)

Saling memahami kemampuan masing-masing anggota. Hal ini perlu disadari walaupun dalam kesetaraan. Bila nantinya masing-masing mitra diharapkan kontribusinya maka akan ada perbedaan kuantitas maupun kualitas. Hal ini juga dianggap wajar karena prinsip kemitraan adalah “mengambil bagian” dalam upaya pencapaian tujuan.

3. Saling Menghubungi (Lingkage)

Komunikasi yang baik sangat diperlukan dalam menjalin kemitraan. Karena dengan komunikasi yang baik kita dapat membangun hubungan antara anggota mitra. Untuk itu, saluran komunikasi dapat terpelihara terus dan tidak tersumbat di antara masing-masing anggota yang bermitra. Diupayakan adanya “saling menghubungi” di antara anggota mitra, hal ini bisa dalam bentuk pertemuan atau rapat kemitraan..

4. Saling Mendekati (Proximity)

Dalam upaya pertemanan (friendship) kedekatan anggota mitra mutlak diperlukan. Dengan demikian dibangun nilai “saling memahami” atau saling mengenal antara anggota mitra. Karena dengan merasa dekat atau saling mengenal akan membuat kita lebih nyaman dalam bekerjasama sama menjalankan tugas.

5. Saling membantu dan dibantu (Openes)

Pada dasarnya setiap individu, organisasi atau institusi tidak dapat bekerja sendiri. Apabila terdapat rekan mitra kita yang memerlukan bantuan kita harus senantiasa ikut membantu. Untuk itu, adanya sikap saling membantu sangat penting dalam menjalankan tugas, sehingga kegiatan atau pekerjaan yang kita lakukan lebih efektif apabila dilakukan secara bersama-sama.

6. Saling Mendukung dan mendorong (Synergy)

Saling mendukung dan mendorong. Dalam beberapa hal bisa saja terjadi anggota mitra mengalami kurang bersemangat. Namun ada juga anggota yang sangat antusias. Saat inilah dibutuhkan upaya saling mendukung satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan bersama.

7. Saling Menghargai (Reward)

Di antara anggota mitra seharusnya ada nilai saling menghargai dan toleransi serta memahami suatu perbedaan agar persahabatan atau kemitraan dapat berlangsung lama dan bisa berhasil mencapai tujuan bersama.

✚ Tahap -tahap Kemitraan

Untuk mengembangkan kemitraan di bidang kesehatan secara konsep terdiri atas 3 tahap yaitu:

1. Kemitraan lintas program di lingkungan sektor kesehatan sendiri
2. Kemitraan lintas sektor di lingkungan institusi pemerintah
3. Membangun kemitraan yang lebih luas, lintas program, lintas sektor lintas bidang dan lintas organisasi, yang mencakup:
 - a. Unsur pemerintah
 - b. Unsur swasta atau dunia usaha
 - c. Unsur LSM dan organisasi massa
 - d. Unsur organisasi profesi

✚ Syarat Kemitraan

Dalam menjalin kemitraan ada beberapa syarat diantaranya yaitu:

- a. Kesamaan perhatian (Common interest)
- b. Saling percaya dan saling menghormati
- c. Harus saling menyadari arti kemitraan
- d. Harus ada kesepatan visi,misi, tujuan dan nilai yang sama
- e. Harus berpijak pada landasan yang sama
- f. Kesediaannya untuk berkorban

✚ **Pemikiran Kemitraan dalam Kesehatan**

1. Kesehatan adalah hak azasi manusia, merupakan investasi, dan sekaligus merupakan kewajiban bagi semua pihak.
2. Masalah kesehatan saling berkaitan dan saling mempengaruhi dengan masalah lain, seperti masalah pendidikan, ekonomi, sosial, agama, politik, keamanan, ketenagakerjaan, pemerintahan, dll.
3. Karenanya masalah kesehatan tidak dapat diatasi oleh sektor kesehatan sendiri, melainkan semua pihak juga perlu peduli terhadap masalah kesehatan tersebut, khususnya kalangan swasta.
4. Dengan peduli pada masalah kesehatan tersebut, berbagai pihak khususnya pihak swasta diharapkan juga memperoleh manfaat, karena kesehatan meningkatkan kualitas SDM dan meningkatkan produktivitas.
5. Pentingnya kemitraan (partnership) ini mulai digencarkan oleh WHO pada konfrensi internasional promosi kesehatan yang keempat di Jakarta pada tahun 1997.
6. Sehubungan dengan itu perlu dikembangkan upaya kerjasama yang saling memberikan manfaat. Hubungan kerjasama tersebut akan lebih efektif dan efisien apabila juga didasari dengan kesetaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, R.E., Wulandari, D. (2009). *Asuhan Kebidanan Nifas*. Jogjakarta: Mitra. Cendika Press
- Sulistiyawati, A., 2012. *Asuhan Kebidanan pada Masa Kehamilan*, Jakarta: Slemba Medika.
- Roito, J, H.N. & Mardiah, N., 2013. *Asuhan Kebidanan Ibu Nifas & Deteksi Dini Komplikasi*, Jakarta: EGC.
- Kumalasari, Intan. 2015. *Panduan Praktik Laboratorium dan Klinik Perawatan Antenatal, Intranatal, Postnatal, Bayi Baru Lahir dan Kontrasepsi*. Jakarta: Salemba Medika
- Sinclair, Constance. 2010. *Buku Saku Kebidanan*. Jakarta : EGC
- Hartanto R. 2015. *Keluargaberencana dan kontrasepsi*. Jakarta: TIM
- Walyani, Elisabeth Siwi dan Purwoastuti, Endang. 2015. *Paduan Materi Kesehatan* Sulistiyawati, Ari. *Pelayanan Keluarga Berencana*. Jakarta : Salemba Medika. 2013.
- Handayani, Sri. *Buku Ajar Pelayanan Keluarga Berencana*. Yogyakarta : Pustaka Rihama. 2010.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2012.
- Notoatmodjo. 2003. *Pendidikan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Roesli, U. 2009. *Inisiasi Menyusu Dini Plus ASI Eksklusif*. Jakarta: Pustaka Bunda
- Kristiyansari, W. (2009). *ASI, Menyusui, dan Sadari*. Yogyakarta : Nuha Medika
- Ranuh, I.G.N. 2008. *Pedoman Imunisasi di Indonesia*. Edisi ketiga. Jakarta: Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia

Proverawati, Atikah. 2010. *Obesitas dan Gangguan Perilaku Makan pada Remaja*.
Yogyakarta : Nuha Medika

Rismintari Y.S., 2009. *Asuhan Kebidanan Komunitas*. Cetakan I. Nuha Medika.
Yogyakarta.

Maryunani, Anik. 2011. *Keterampilan Dasar Praktik Klinik Kebidanan (KDPK)*. Jakarta:
Trans Info Media.

Depkes RI, 2006, Kemitraan Dan Peran Serta, promosi kesehatan online, <mailto:webmaster@promokes.qo.id>. Fahrudha,

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202047042, 6 November 2020

Pencipta

Nama : **Sultina Sarita, SKM., M.Kes, Hj. Sitti Zaenab, SST., SKM., M.Kes. dkk**

Alamat : **BTN Mahkota Permai Blok A2 No. 3, Rahandouna, Poasia, Kota Kendari, SULAWESI TENGGARA, 93232**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Poltekkes Kemenkes Kendari**

Alamat : **Jl. Jendral A.H. Nasution, G14, Kambu, Kota Kendari, SULAWESI TENGGARA, 93231**

Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Modul**

Judul Ciptaan : **Model Pelayanan Bidan Untuk Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Provinsi Sulawesi Tenggara**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : **6 Mei 2016, di Kendari**
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**

Nomor pencatatan : **000217032**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Sultina Sarita, SKM., M.Kes	BTN Mahkota Permai Blok A2 No. 3, Rahandouna, Poasia
2	Hj. Sitti Zaenab, SST., SKM., M.Kes.	BTN Batu Marupa Blok E.1 No. 31, Rahandouna, Poasia
3	Heyrani, S.SiT., M.Kes.	Jl. H.E.A. Mokodompil Lrg. Pelangi, Lalolara, Kambu

